

Plan de Gestion des Données de l'UMR Dynafor

Ce document a été rédigé par les membres des missions Science ouverte et Qualité de Dynafor - Laurent Burnel, Clélia Sirami, Wilfried Heintz, Floriane Clément et Jerome Molina - avec l'appui de Mallory Gauvreau, Sylvie Ladet, François Calatayud, Luc Barbaro, Marc Lang, Mélodie Ollivier, Anaïs Marquisseau et Magalie Pichon, entre avril et novembre 2025. Ce document constitue la version qui a été présentée en Assemblée Générale le 16 décembre 2025 et validée par le Conseil d'UMR le 13 janvier 2026.

Objectifs de ce document

Un Plan de Gestion des données (PGD) a pour objectif de décrire comment les données scientifiques sont produites et gérées afin de respecter les « bonnes pratiques » définies en cohérence avec les [principes FAIR](#) (Facile à trouver, Accessible, Interopérable et Réutilisable), tout au long de leur [cycle de vie](#), de la collecte jusqu'à la publication, ainsi que les cadres éthiques et juridiques qui s'appliquent aux données.

La mission Science ouverte de Dynafor a choisi d'utiliser l'outil [Opidor](#) (couramment utilisé dans la recherche française) pour rédiger son PGD d'unité. Pour avoir accès au PGD de Dynafor sous Opidor, il est nécessaire de contacter la mission 'Science ouverte' de l'unité afin qu'un compte personnel soit créé (opendata-dynafor@inrae.fr). Le présent document est une version simplifiée du PGD de Dynafor et a pour objectif de :

- Décrire les principes généraux de gestion des données à Dynafor,
- Décrire comment les principes de la [charte Science ouverte](#) et la [charte environnementale](#) de Dynafor, ainsi que les mesures déclinées dans les documents de politique associés, sont mis en œuvre dans le contexte de la gestion des données,
- Favoriser la diffusion et la mise en œuvre des bonnes pratiques relatives aux données,
- Fournir un socle commun aux membres de Dynafor pour écrire leurs PGD de projet.

La mission 'Science ouverte' de Dynafor a identifié six types de données produites à Dynafor. Certains principes de gestion des données sont valables pour l'ensemble des produits et sont décrits dans la section 1. Les principes spécifiques à chacun des six types de données sont décrits dans les sections 2-7. Chaque section intègre des liens hypertextes pour en savoir plus.

Les points qui doivent être spécifiquement gérés par les [porteurs de projet](#) et précisés dans les [PGD de projet](#) sont indiqués en vert. Certains financeurs demandent à tous les porteurs de projets financés de rédiger un PGD de projet (par ex. Europe, ANR). **A Dynafor, tous les porteurs de projets sont encouragés à rédiger un PGD de projet, même lorsque cela n'est pas demandé par le financeur.** Le PGD de projet ou le lien vers le PGD de projet sur Opidor doit être déposé dans la page du projet créée sur l'espace projet du sharepoint (voir section 1.6).

Table des matières

1. Principes généraux de gestion des données	2
2. Données d'enquêtes et de processus participatifs	6
3. Codes et scripts	8
4. Observations et mesures de biodiversité.....	9
5. Enregistrements de biodiversité et paysages sonores.....	10
6. Données de télédétection et géomatique	11
7. Echantillons et données génomiques	12

1. Principes généraux de gestion des données

1.1. Ethique, déontologie et intégrité scientifique

Pour rappel, l'**éthique** est une réflexion sur les valeurs, les finalités et les conséquences des actions menées. La **déontologie** est l'ensemble des règles et devoirs qui régissent une profession et la conduite de ceux qui l'exercent. Une grande partie des agents de Dynafor est soumise aux principes déontologiques s'appliquant à tout agent employé par une institution publique. L'**intégrité scientifique** est la déontologie propre à l'activité de production de connaissances, elle est complémentaire de la déontologie liée au statut d'agent public.

A Dynafor, les questions éthiques en lien avec la **réduction de l'empreinte environnementale** de nos activités professionnelles sont traitées dans la [charte environnementale de Dynafor](#) tandis que celles liées à la **science ouverte** sont traitées dans la [charte sur la science ouverte de Dynafor](#).

Certaines questions relatives à l'éthique des projets de recherche entrent dans un cadre soumis à une [réglementation spécifique](#). Dans ce cas, la preuve de conformité à la réglementation peut être exigée par les tutelles, les financeurs ou les éditeurs.

Chaque **porteur de projet** doit mener une analyse réflexive sur les enjeux éthiques dès la conception du projet. Les [étapes de la réflexion](#) sont les suivantes :

- 1) Utiliser le [questionnaire d'autoévaluation](#) pour identifier la réglementation à laquelle vous devez vous conformer.
- 2) Dans le cas où les jeux de données produits ne sont pas concernés par une réglementation spécifique, il convient de le spécifier dans le **PGD de projet**.
- 3) Dans le cas contraire et si besoin, contacter le/la référent.e à l'éthique des projets de recherche de votre tutelle (pour INRAE referent-ethique@inrae.fr).
- 4) Si la discussion en confirme la nécessité, soumettre votre projet au comité d'éthique des projets de recherche en Agriculture, Alimentation et Environnement.

1.2. Production/collecte des données

La **politique environnementale de Dynafor**, qui décline les mesures spécifiques permettant de mettre en œuvre les valeurs et principes décrits dans la charte environnementale de Dynafor, stipule que les membres de l'unité s'engagent à optimiser la collecte de nouvelles données en favorisant la réutilisation de données et en dimensionnant les campagnes de terrain afin de ne collecter que les données nécessaires.

Avant toute phase de collecte de données sur le terrain, si les relevés ont lieu sur des propriétés privées agricoles ou forestières, il est nécessaire d'informer les propriétaires et/ou exploitants et d'obtenir leur accord. Dans le cas des propriétés forestières, il peut s'avérer difficile d'obtenir l'accord des propriétaires, il est néanmoins nécessaire a minima de les informer par courrier. Dans le cas de campagnes de terrain à large échelle et qui ne nécessitent pas d'entrer dans les propriétés privées (par ex. les relevés ornithologiques sur les 100 ou 780 points du canton d'Aurignac), il est nécessaire d'informer les mairies. A Dynafor, les **bonnes pratiques sur le terrain** sont listées dans un [guide](#) (actualisation prévue début 2026). Chaque **PGD de projet** doit spécifier les protocoles utilisés pour chaque type de données.

1.3. Réutilisation de données existantes

En cohérence avec la **charte environnementale** de Dynafor, les agents de Dynafor sont encouragés à réutiliser des données existantes. Ces données sont **produites par un tiers**, soit en interne à Dynafor (par ex. réutilisation de données d'un projet par un autre projet), soit dans le cadre de la réutilisation de données publiques (par ex. accessibles via une plateforme), soit dans le cadre d'un partenariat (par ex. enquête menée par un partenaire mais analysée par Dynafor, analyse de données obtenues dans

le cadre d'une convention d'échange de données avec un tiers). Dans ce cas, les **PGD de projet** doivent impérativement décrire le type de données réutilisées, les sources, leur durée et conditions d'accessibilité, leur lieu de stockage, le volume requis etc.

1.4. Documentation et qualité des données

La mission Qualité de Dynafor a rédigé le processus "**acquérir des données de terrain et labo**" (actualisation prévue en 2026) qui rappelle les bonnes pratiques pour garantir la qualité des données. Ce processus comprend notamment la réalisation de réunions de préparation en amont du terrain afin de tester les protocoles et les ajuster si besoin, ainsi qu'une réunion à l'issue de la campagne de terrain pour partager un retour d'expérience et ajuster les futures phases de collecte de données si besoin.

Les **métadonnées** visent à assurer une description standardisée des données et faciliter le recensement des données, leur identification et leur réutilisation par la communauté scientifique. Ces métadonnées doivent suivre les principes FAIR et le standard « Dublin Core ». La structure des métadonnées est la même pour tous les types de données, qu'elles aient vocation à être ouvertes ou non, et donc pour tous les **PGD de projet**. A Dynafor, un outil de saisie de métadonnées est proposé (**Geoflow**) pour vous aider à décrire vos jeux de données. Pour une 1ère utilisation, contacter Wilfried Heintz (wilfried.heintz@inrae.fr). Les métadonnées incluent :

- Le nom du fichier de données, unique et explicite
- Un choix de format ouvert des fichiers (voir section 1.6),
- Les finalités scientifiques de la collecte et de la conservation de ces données
- Le périmètre thématique
- Des mots clés issus de vocabulaires de référence
- Les personnes ou l'équipe contact, responsable de ces données et le rôle de contributeurs doivent être clairement défini
- Le lieu de stockage du jeu de données (voir section 1.6)
- Les droits d'accès via le choix d'une licence (voir section 1.4)
- Les principales publications associées au jeu de données (avec leur DOI)
- Un document de type "Lisez-moi" qui permet de décrire le contexte de production et/ou les données contenues dans les fichiers
- L'identifiant unique "ROR" de Dynafor (<https://ror.org/04wa4se75>) qui permet d'identifier plus facilement les jeux de données déposés par Dynafor sur différents entrepôts
- Un identifiant unique du jeu de données (si ouvert), de type DOI, qui sera attribué lors du dépôt des données dans un entrepôt

1.5. Droits de propriété intellectuelle

Dans le cadre de recherches menées exclusivement par l'UMR, les droits de propriété intellectuelle sont définis dans la **convention d'UMR**, qui stipule que toutes les données produites par le personnel de l'une de ses tutelles appartiennent en copropriété à INRAE, Toulouse INP-ENSAT et EI PURPAN.

Dans le cadre de recherches menées en partenariat avec d'autres partenaires, les droits de propriété intellectuelle sont définis dans les **conventions cadre** lorsqu'elles existent, par exemple avec des fournisseurs de données tels que l'IGN ou Météo France. En l'absence de convention cadre, les droits de propriété intellectuelle sont définis dans les **conventions de recherche** établies par les services juridiques ([service partenariat](#) pour INRAE), et éventuellement précisés dans l'**accord de consortium**.

Dans le cas où les données produites sont publiques, il est recommandé de les diffuser accompagnées d'une **licence**. Deux licences sont recommandées pour faciliter la réutilisation libre et gratuite des informations publiques, [la Licence Ouverte d'ETALAB](#) ou la licence [Creative Commons](#) « CC-BY », qui exigent la mention de paternité.

Les **droits de propriété intellectuelle** doivent être explicités dans le **PGD de projet**.

1.6. Stockage des données et métadonnées pendant le processus de recherche

La **politique environnementale de Dynafor** stipule que les membres de l'unité s'engagent à limiter la taille des espaces de stockage des données. Les règles de stockage des données font donc l'objet d'une réflexion collective sur la nature des données qui doivent être stockées et leur durée de stockage.

Les données doivent être stockées sur des **systèmes de stockage des données robustes et pérennes**. Ces systèmes doivent idéalement être situés en France, et a minima dans l'Union Européenne, avec des sauvegardes automatiques. Il est recommandé d'utiliser autant que possible des systèmes institutionnels de stockage des données car ils garantissent la sécurité des données (confidentialité, intégrité et disponibilité). C'est le cas des applications institutionnelles, développées ou non par Dynafor, recommandées par le groupe Infogéom de Dynafor ([ASPAR](#), [SYGADE](#), [Baliste](#), [Collec-Sciences](#)), des espaces individuels de stockage (MyDrive, OneDrive) et des espaces collaboratifs de stockage (Nextcloud, SharePoint). Le stockage sur des périphériques amovibles (ordinateurs portables, disques durs externes, périphériques de stockage tels que des clés USB) est à proscrire car ce sont un des vecteurs principaux d'intrusion et d'infection. Les services de stockage "cloud" ne dépendant pas d'institutions françaises d'enseignement et de recherche (type Dropbox, Google Drive, etc.) sont également à proscrire (l'usage de ces services est toutefois toléré pour la coédition de manuscrits).

A Dynafor, chaque **porteur de projet** bénéficie de deux **espaces de stockage** complémentaires :

- [Sharepoint – page "Projet"](#) : Cet espace est dédié au suivi global des projets de Dynafor. Une page est créée pour chaque projet accepté. Elle est visible par tous les membres de Dynafor. Elle contient une fiche de présentation du projet et les liens vers les échantillons, les données, les modes opératoires etc. Si le porteur en fait la demande, une bibliothèque de documents du projet peut être créée et associée à cette page. Pour cela, contacter Sylvie Ladet, administratrice du Sharepoint (sylvie.ladet@inrae.fr).
- [Nextcloud – espace « Projet »](#) : Cet espace est dédié au stockage et au partage des données actives entre les partenaires pendant la durée du projet. Un dossier est créé pour chaque projet de Dynafor et n'est accessible qu'aux membres du projet. Ce dossier peut contenir les données, les documents de travail etc. Le volume nécessaire pour chaque projet doit être estimé en amont du lancement du projet afin de limiter l'empreinte numérique des projets. Contacter infogéom-dynafor@inrae.fr pour estimer ce volume.

Chaque **PGD de projet** doit préciser les points suivants concernant le **stockage des données** :

- L'espace sécurisé d'hébergement des données,
- La volumétrie,
- La procédure de sauvegarde (périodicité, automatisation etc.)
- A chaque étape du projet, les données et la version des données à sauvegarder ou supprimer,
- La durée de stockage, qui peut aller jusqu'à 5 à 10 ans après la fin du projet, souvent jusqu'aux dernières valorisations telles que les publications. Au-delà, les données doivent être archivées ou détruites.

1.7. Partage et archivage des données

La **charte Science ouverte** de Dynafor stipule que les membres de l'unité s'engagent à rendre les connaissances accessibles à tous gratuitement et réutilisable par tous, tout en reconnaissant les tensions entre science ouverte et empreinte environnementale, notamment pour le partage des données. La **politique environnementale de Dynafor** stipule par ailleurs que les membres de l'unité s'engagent à limiter la taille des espaces de partage et archivage des données. Les règles de partage et d'archivage des données font donc l'objet d'une réflexion collective sur les compromis entre science ouverte et empreinte environnementale concernant la nature des données qui doivent être partagées/archivées et leur durée d'archivage.

Le **partage de données** doit respecter le principe « **aussi ouvert que possible, aussi fermé que nécessaire** ». Toutes les données produites par les agents de Dynafor sont communicables à tous dès lors qu'elles n'entrent pas dans le cadre des exceptions légales (raisons éthiques, données confidentielles ou personnelles, propriété intellectuelle, commerciale, sécurité défense, sécurité des populations, patrimoine scientifique et technique, données personnelles, données liées au secret, statistique, etc.), et qu'elles constituent des documents dits achevés (selon les porteurs de projet).

Chaque **PGD de projet** doit préciser les points suivants concernant le **partage des données** :

- Le niveau de maturité des données qui seront partagées (données brutes, données traitées, données analysées), qui doivent être adaptées au type de public qui aura accès à ces données,
- La licence associée à ces données (voir section 1.5).
- Le choix d'un [entrepôt de confiance](#) selon l'ordre de préférence suivant : 1) Entrepôts thématiques de votre discipline pour être visible auprès de vos communautés scientifiques (voir détails dans les sections suivantes) ; 2) Entrepôt institutionnel « [Data INRAE](#) », où DYNAFOR dispose de son [propre espace](#) ; 3) Entrepôt lié à un éditeur scientifique (à noter que leur utilisation n'est [pas obligatoire](#) pour publier dans une revue, même si certains éditeurs y incitent parfois).
- Le choix des [formats ouverts](#) pour les fichiers.
- Le périmètre d'ouverture. Pour les données à accès restreint, afin de leur donner une visibilité sur « Data INRAE », il est possible de créer un jeu de données sous « Data INRAE » avec ses métadonnées sans y déposer les fichiers de données (lien possible vers un autre entrepôt) ou les rendre accessible avec des conditions d'accès. Les données d'enquête qui ne sont pas libres d'accès seront déposées de manière préférentielle dans l'entrepôt institutionnel "SYGADE".
- Le moment du dépôt : selon le contexte, il peut se faire au fur et à mesure de l'acquisition des données, au moment de la publication de l'article ou après un délai pour exploitation.

L'**archivage des données** diffère du stockage, du partage ou de la publication des données et s'inscrit dans une démarche patrimoniale et réglementaire qui stipule que toutes les données produites par un projet de recherche qui ont une valeur juridique, scientifique ou patrimoniale doivent être archivées de manière pérenne. L'archivage numérique pérenne consiste à conserver le document et l'information qu'il contient dans son aspect physique comme dans son aspect intellectuel. Les informations sur la démarche d'archivage sont regroupées dans le [vademecum](#) rédigé par [le groupe Archiv'ACT](#). [Une fiche pratique](#) rédigée par la DipSo donne également des recommandations pour archiver les projets de recherche.

Chaque **porteur de projet** doit :

- 1) Lister l'ensemble des données et métadonnées produites et identifier les données pertinentes à archiver à l'issue du projet, notamment celles permettant la validation des résultats et celles ayant une valeur de preuve ou un potentiel de réutilisation.
- 2) Anticiper les coûts associés à cet archivage. L'utilisation d'outils INRAE (par ex. Sygade, Nextcloud) garantit un délai d'archivage suffisant, sans coût financier pour l'unité.
- 3) Créer un sous-dossier dans l'espace projet Nextcloud afin de rassembler les données à conserver, avec un fichier "lisez moi" pour décrire le contenu de ces données (en appliquant [les règles de nommage des fichiers](#)) et leur organisation, et en privilégiant les formats de fichiers ouverts.
- 4) Supprimer les données qui n'ont pas de valeur juridique, scientifique ou patrimoniale.
- 5) Détruire toutes les Données à Caractère Personnel après la durée de stockage déterminée dans le dossier de conformité au RGPD (voir section 2.2).
- 6) Archiver les données présentant une valeur scientifique reconnue par la communauté d'où elles proviennent pour au moins 30 ans.

2. Données d'enquêtes et de processus participatifs

2.1. Description des données

La **charte science ouverte** de Dynafor stipule que Dynafor se donne notamment pour objectifs de rendre la recherche plus efficace au travers de collaborations scientifiques et de rendre le processus de création de connaissances scientifiques plus transparent et accessible aux citoyen·ne·s. Les enquêtes et processus participatifs, qui permettent la collecte d'informations auprès d'individus ou de groupes d'individus en leur posant des questions ou en les observant, sont des méthodes centrales pour atteindre ces objectifs.

A Dynafor, les données d'enquêtes comportent souvent des données à caractère personnel de niveau "Confidentiel". Les données de niveau « Sensible » concernent les entretiens couvrant les opinions politiques, les convictions religieuses, la santé, l'orientation sexuelle, et elles sont rares à Dynafor. La mise en conformité des données à caractère personnel relève essentiellement du **RGPD** (Règlement Général sur la Protection des Données, voir section 2.2).

Chaque **porteur de projet** manipulant des données à caractère personnel doit inscrire ce projet au registre RGPD.

2.2. Gestion des données à caractère personnel

Chaque **porteur de projet** doit suivre plusieurs étapes en amont de la collecte des données :

- 1) Evaluer le **niveau de sensibilité des données**. Pour cela, consulter [l'outil d'aide du niveau de sensibilité de l'information](#) d'INRAE, suivre le module 1 de la [formation de mise en conformité](#) proposé par INRAE, et vérifier si les données sont à [caractère personnel](#).
- 2) Dans le cas de gestion de données à caractère personnel de niveau "Confidentiel", suivre les modules 2, 3 et 4 de [e-learning INRAE](#), puis déposer le **dossier de mise en conformité au RGPD** sur l'outil [Adéquacy](#) (via connexion avec le LDAP INRAE).
- 3) Dans le cas de gestion de données à caractère personnel de niveau "Sensible", il est nécessaire de contacter l'équipe de la Déléguée à la protection des données d'INRAE (cil-dpo@inrae.fr).

2.3. Production/collecte des données

Les méthodes de collecte des données d'enquêtes et de processus participatifs incluent :

- Les questionnaires pour les données quantitatives (ex : itinéraires techniques) sur formulaires papier (documents, notes) ou formulaires en ligne (base de données, tableurs),
- Les entretiens semi-directifs, directifs et non-directifs pour des données qualitatives ou quantitatives, téléphoniques (audio), en visioconférence (audio, vidéo) ou en face à face (audio, notes textuelle),
- Les ateliers participatifs (audio, vidéo, note textuelle),
- L'observation ethnographique (audio, vidéo, note) et/ou participante.

Chaque **porteur de projet** doit s'assurer du respect de la procédure RGPD :

- 1) Chaque enquêteur signe un [engagement de confidentialité](#).
- 2) Une fiche [d'information](#) et de [consentement](#) est fournie à chaque personne enquêtée.
- 3) Les données à caractère personnel sont collectées et stockées en utilisant des outils adaptés au niveau de sensibilité des données. A Dynafor, les noms et coordonnées des acteurs sont centralisées et gérées de façon sécurisée dans **ASPAR** (voir [fiche d'information](#)). Des outils institutionnels tels que [Limesurvey](#) peuvent être utilisés pour des formulaires en ligne.
- 4) Dès que les données à caractère personnel sont pseudonymisées ou anonymisées (par ex. durant la collecte initiale ou durant leur traitement ultérieur), le RGPD ne s'applique plus.

2.4. Qualité des données

Chaque **porteur de projet** doit s'assurer de la qualité des données d'entretien tout au long du processus de collecte :

- 1) Lors de la **préparation de l'entretien** : connaissance du contexte, rédaction d'un guide d'entretien, renseignement des premières métadonnées.
- 2) Lors de **l'entretien** : enregistrement audio privilégié à l'aide des outils mis à disposition par Dynafor aux formats MP3/MP4 avec un fichier par personne enquêtée, ou enregistrement en .wave sur un enregistreur dédié (par ex. [zoom](#) H1n ou H1pro).
- 3) De **retour au bureau** : sauvegarde sur Nextcloud puis SYGADE (voir section 2.6) puis suppression du fichier brut sur l'enregistreur après écoute en totalité de l'enregistrement audio pour vérification de la qualité de la sauvegarde. Chaque fichier d'entretien est nommé avec un code anonymisant la personne enquêtée (par ex. enquête_1.mp4). Dans le cas d'entretiens ou d'ateliers non enregistrés, les notes prises par plusieurs notateurs sont partagées et comparées afin de s'assurer de leur qualité.

2.5. Analyse des données

Les données d'enquête et de processus participatifs sont traitées puis analysées de différentes façons selon le type de données :

- Dans le cas de formulaires papiers correspondant à des questionnaires pour des données quantitatives : vérifier si les données sont plausibles lors de la retranscription sur **tableur**. Les données sont ensuite analysées en fonction des besoins des projet, généralement sous **R**.
- Dans le cas de fichiers audio/vidéo correspondant à des entretiens ou ateliers : retranscrire les données audios au format texte grâce à l'outil [Whisper](#) intégré dans SYGADE, puis effectuer une vérification de la retranscription textuelle avec corrections dites de "sens", et élimination des interjections si considérées non nécessaires pour l'analyse (par ex. "heu", "ha"). Le texte est ensuite codé, généralement via un logiciel d'analyse des données qualitatives (par ex. [NVivo](#)).

2.6. Stockage des données et métadonnées pendant le processus de recherche

Le stockage des données à caractère personnel nécessite une vigilance accrue en termes de sécurité de ces données pour garantir leur confidentialité. Les données d'enquête doivent être stockées dès le retour du terrain (par ex. dans l'espace projet créé sur le **Nextcloud** de Dynafor) pour le partage avec les partenaires. Elles doivent cependant être stockées rapidement sur [SYGADE](#), ainsi que les fichiers d'information associés (fiches d'information, fiche d'accord à participer, protocole, etc.).

2.7. Partage et archivage des données

Les données à caractère personnel ne sont pas concernées par l'ouverture des données et ne sont pas partageables telles quelles via des entrepôts comme « Data INRAE ». Pour pouvoir être partagées, les données à caractère personnel doivent être **anonymisées**. Les **métadonnées** de jeux de données à caractère personnel sont par contre publiables sur les entrepôts comme « Data INRAE ».

Concernant l'archivage des données d'entretien, il est possible de conserver les données dans SYGADE au-delà de la durée du processus de recherche pour des fins de recherche, statistiques, historiques ou archivistiques. Pour un archivage au sens strict, contacter le groupe [Archiv'ACT](#) du département ACT d'INRAE.

3. Codes et scripts

3.1. Description des données

Les codes et scripts peuvent servir à l'analyse de données (traitements, statistiques, modélisation), ou à la diffusion de données et d'informations (sites web). Ils peuvent également constituer des logiciels et services informatiques (applications, plateformes de données).

3.2. Production/collecte des données

La production de codes et scripts utilise de préférence des technologies libres (par ex. [R](#), [R studio](#), [Positron](#)). Les agents de Dynafor ont accès à un serveur "[Rstudio](#)" mutualisé pour déporter leurs calculs et ne pas consommer toutes les ressources de leurs ordinateurs personnels.

3.3. Qualité des données

La **politique environnementale de Dynafor** stipule que les membres de l'unité s'engagent à optimiser les calculs. Ce critère est donc pris en compte dans la qualité des codes et scripts. Les codes et script sont souvent produits en utilisant la méthode dite Agile, avec des allers-retours fréquents entre le « product owner » et les développeurs, ce qui permet d'assurer la qualité des codes.

3.4. Stockage des données et métadonnées pendant le processus de recherche

Il est conseillé d'utiliser des outils de versionnement de type "forge" pour le stockage des codes et scripts. Un dépôt [GIT Dynafor](#) a été créé sur la forge INRAE. Des sous-dépôts y ont été créés pour chaque type de code : applications logicielles, projets, codes d'installation de VMS, sites Web, développement. Tous les codes stockés sur ce GIT sont versionnés. Ils s'accompagnent idéalement de commentaires précis et détaillés, voire d'environnements d'exécution de type notebook. Le choix d'une licence est obligatoire, recommandée ouverte et libre (ex. GPL, MIT, CeCILL) : elle définit les droits d'utilisation, de modification et de redistribution. En leur absence, aucun droit n'est accordé aux utilisateurs ou utilisatrices du logiciel. De nombreux tutoriels sont disponibles en interne pour le couplage d'un projet R et d'un dépôt GIT. Chaque **porteur de projet** est invité à contacter Lucas Bernigaud-Samatan pour demander un dépôt personnalisé dans le GIT Dynafor (lucas-youri.bernigaud@inrae.fr).

3.5. Partage et archivage des données

Dès que cela est possible, les dépôts GIT doivent être rendus publics, avec une licence ouverte. Les agents sont ensuite invités à archiver leurs codes sur l'**entrepôt Software Heritage**, via un identifiant unique (SWHID), comme suggéré par INRAE. Pour en savoir plus, contacter le groupe Infogéom de l'unité (infogeom-dynafor@inrae.fr).

4. Observations et mesures de biodiversité

4.1. Description des données

Les observations et mesures de biodiversité sont réalisées soit sur le terrain (ornithologie, botanique, entomologie, dendrométrie), soit au laboratoire à partir des enregistrements réalisés sur le terrain (voir section 6 sur les enregistrements), soit à partir des échantillons récoltés sur le terrain par prélèvement ou piégeage (sol, bois, insectes ; voir section 7 sur les échantillons). Cette section ne concerne que les observations et mesures de biodiversité réalisées sur le terrain.

Les données d'observation et de mesures de la biodiversité ne comportent en général pas de données à caractère personnel (sauf [exception](#)). Les données des acteurs chez qui les observations sont effectuées constituent par contre des données à caractère personnel. A Dynafor, la gestion des coordonnées des acteurs se fait dans l'application [ASPAR](#) (voir section 2.3).

4.2. Production/collecte des données

Les principales méthodes de collecte de données sont les suivantes :

- Ornithologie : point d'écoute (relevés papier ou sur tablette/téléphone)
- Botanique (hors prélèvement) : relevé d'abondance par quadrat ou de fréquence points-contact (relevés papier ou sur tablette/téléphone via formulaire embarqué [ODK](#))
- Entomologie (hors prélèvement) : comptage le long d'un transect (relevés papier)
- Dendrométrie (hors prélèvement) : taille, âge, dendro-microhabitats etc. par quadrat (relevés papier ou sur tablette/téléphone via formulaire embarqué [ODK](#))

La **politique environnementale de Dynafor** stipule que les membres de l'unité s'engagent à limiter l'impact du terrain sur la biodiversité et la pollution en utilisant des méthodes non invasives quand elles sont disponibles et pertinentes, en retirant tout le matériel à la fin des manip et en utilisant des matériaux non polluants ou emballés.

4.3. Qualité des données

Dans le cas de données collectées sur papier, chaque agent doit vérifier la qualité des données lors de la saisie sur tableur (par ex. repérage des valeurs nulles, doublons, valeurs anormales, etc). Pour les données d'espèce, il est nécessaire de s'assurer de la standardisation des noms d'espèces à partir des référentiels taxonomiques adaptés (par ex. [Taxref](#)). Cette phase est allégée dans le cas de relevés effectués à l'aide de formulaire ODK, qui permettent de contraindre la saisie sur la base de valeurs préremplies et limiter les erreurs de saisie.

4.4. Analyse des données

Les données de biodiversité sont mises en forme, puis ensuite analysées par des méthodes statistiques à l'aide de scripts, principalement sous R (voir section 3 sur les codes et scripts).

4.5. Stockage des données et métadonnées pendant le processus de recherche

Les données sont stockées de façon temporaire dans des tableurs sur les espaces sécurités (par ex. Nextcloud) mais elles sont stockées de façon plus pérenne sur des bases de données sécurisées. A Dynafor, les données taxonomiques sont stockées dans la base de données mutualisée [Baliste](#). Les autres types de données de biodiversité sont stockées dans des bases de données relationnelles de type PostgreSQL. Dynafor gère un serveur PostgreSQL qui héberge à ce jour une vingtaine de bases.

4.6. Partage et archivage des données

Dès que cela est possible, les données doivent être déposées dans un [entrepôt de confiance](#) selon les principes généraux décrits dans la section 1.7 sur le partage des données. Les entrepôts de confiance pour les données de biodiversité incluent par exemple [GBIF](#), [Dryad](#).

5. Enregistrements de biodiversité et paysages sonores

5.1. Description des données

Les enregistrements de biodiversité et de paysages sonores à Dynafor concernent l'acoustique (chiroptères, oiseaux, orthoptères, paysages sonores, ...) et l'utilisation de capteurs photo/vidéo (structure de végétation, ressources florales et pollinisateurs). Les données issues de capteurs de type drone autres que les photos ayant vocation à documenter nos activités relèvent des données de télédétection (voir section 6).

Les enregistrements de biodiversité et de paysages sonores ne comportent en général pas de données à caractère personnel (sauf [exception](#)). Les données des acteurs chez qui les observations sont effectuées constituent par contre des données à caractère personnel. A Dynafor, la gestion des coordonnées des acteurs se fait dans l'application [ASPAR](#) (voir section 2.3).

5.2. Production/collecte des données

Les principales méthodes d'enregistrement passif de biodiversité sont les suivantes :

- Chiroptères : enregistreurs Batlogger, SM2, SMMiniBat, Audiomoth (protocole Vigie Chiro)
- Oiseaux : enregistreurs SM4, SMMini, SMMicro, Audiomoth
- Orthoptères : enregistreurs SM2, Audiomoth, micro Pettersson M500-384 raccordé à un smartphone via l'application « Chauve-souris enregistreur »
- Structure de végétation et ressources florales : smartphone avec objectif fisheye, caméra GoPro embarquée
- Pollinisateurs : caméra à détection de mouvement
- Paysages sonores : enregistreurs SM4, SMMini, SMMicro, Audiomoth

5.3. Qualité des données

La qualité des microphones ainsi que la qualité des batteries sont vérifiées en amont de chaque saison de terrain. Les appareils d'enregistrement disposent de métadonnées embarquées (ex. date, heure...), auxquelles viennent s'ajouter les métadonnées contextuelles décrites par l'opérateur (lieu, météo...).

5.4. Analyse des données

Les données acoustiques sont mises en forme puis analysées de façon automatique (par ex. via l'application Tadarida du programme [Vigie Chiro pour les chiroptères ou les orthoptères](#), ou via R ou [BirdNET Analyzer](#) pour les oiseaux et les paysages sonores) ou écoutées de manière standardisée comme pour un point d'écoute afin d'identifier les espèces présentes sur l'enregistrement. Les données d'images issues de capteurs sont analysées soit visuellement, soit par Intelligence Artificielle (par ex. pour déterminer la couverture de fleurs ou identifier les espèces ou morpho-espèces de pollinisateurs).

5.5. Stockage et sauvegarde des données pendant le processus de recherche

Le stockage des enregistrements représente souvent des volumes conséquents. En cohérence avec la **politique environnementale** de Dynafor, il est donc crucial d'analyser les compromis entre intérêt scientifique et empreinte environnementale du stockage de ces données, et d'anticiper le volume nécessaire pour chaque projet ainsi que les coûts de stockage associés (voir section 1.6).

5.6. Partage et archivage des données

Les enregistrements, annotés ou bruts, peuvent être partagés dans le cadre des suivis de Vigie Nature (par ex. Vigie Chiro, Suivi des Orthoptères Nocturnes, [ECOSoundset](#)) ou mutualisés dans des bases de données plus larges en fonction des projets, par exemple [Worldwide Soundscapes](#) et [Silent Cities](#) pour les paysages sonores, ou [WABAD](#) pour les sonogrammes annotés de vocalisations d'oiseaux.

6. Données de télédétection et géomatique

6.1. Description des données

Les données de télédétection sont obtenues par observation à distance de la Terre et de sa dynamique à différentes échelles spatiales et temporelles via satellite, avion ou drone. Les données de géomatique sont toutes les données spatiales vectorielles (par ex. points GPS, Registre Parcellaire Graphique), raster (par ex. carte de température moyenne) ou 3D (par ex. Nuage de point 3D LiDAR).

6.2. Production/collecte des données

Les données de télédétection produites par Dynafor sont uniquement obtenues par drone. Les données de télédétection obtenues par avion et satellites utilisées par Dynafor (optiques, radar, LiDAR) sont produites par des tiers publics (par ex. IGN, Data Terra) ou privés (par ex. via sous-traitance).

Les données de géomatique produites par Dynafor incluent :

- Les relevés GPS obtenus par ex. via téléphone portable, GPS Garmin, GPS RTK, Trimble.
- Les cartes issues de digitalisation ou photo-interprétation obtenus par ex. via QGIS, ArcGIS.
- Les données spatiales issues du traitement (par ex. via QGIS, ArcGIS, R, Python) de données de géomatique ou de télédétection produites par Dynafor ou par des tiers.

6.3. Qualité des données

La qualité des données de télédétection et géomatique est contrôlée dès la création jusqu'à la fin des traitements, en tenant compte de leur qualité sémantique, géométrique, spatiale etc. Les méthodes de contrôle incluent la vérification de la topologie, les matrices de confiance, les preuves de concept, des tests d'intégration. La norme [spécialisée ISO 19115](#) définit la structure et le contenu des métadonnées associées à des jeux de données spatiales.

6.4. Analyse des données

Les données de télédétection et géomatique sont traitées puis analysées dans divers logiciels tels que QGIS, ArcGIS, Fragstats, OTB, Agisoft Metashape ou des bibliothèques dans les langages R ou Python. Les traitements de ces données incluent notamment la conversion de format, le traitement d'image à partir de machine learning, le calcul de métriques paysagères. Les traitements nécessitant de fortes capacités de calcul sont effectués sur des serveurs de calcul (par ex. Datacenter INRAE, MesoCentre LR, HPE).

6.5. Stockage et sauvegarde des données pendant le processus de recherche

Le stockage des données de télédétection et géomatique représente souvent des volumes conséquents. En cohérence avec la **politique environnementale** de Dynafor, concernant les données produites par les tiers, il est donc recommandé d'utiliser les flux de données (par ex. flux géoportail IGN) ou les espaces de stockage mutualisé des données (par ex. espace « bascartos » localisé sur le serveur INRAE PNAS et mutualisé entre Dynafor et ODR). Concernant les données produites par Dynafor, il est crucial d'analyser les compromis entre intérêt scientifique et empreinte environnementale du stockage de ces données et d'anticiper le volume nécessaire pour chaque projet ainsi que les coûts de stockage associés (voir section 1.6). Les données de télédétection et géomatique produites par Dynafor sont stockées dans des bases de données adaptées aux données spatialisées (par ex. PostgreSQL 13 /PostGis, GéoDatabases/STAC).

6.6. Partage et archivage des données

Dès que cela est possible, les données de télédétection et géomatique ainsi que les métadonnées associées doivent être partagées sur les plateformes institutionnelles telles que [Geodata INRAE](#), [Data Terra](#).

7. Echantillons et données génomiques

7.1. Description des données

Un échantillon est un prélèvement d'une petite quantité de matière ou d'une solution sur un individu vivant ou inerte (animal, végétal, sol ...). A Dynafor, nous recueillons principalement des insectes ou parties d'insectes, des plantes ou parties de plantes, de la terre, des champignons. L'ADN et les PCR générés par les approches génomiques appliquées aux échantillons de biodiversité sont assimilés à ce type de données. Les cartes de prédation et les pollinomètres ne sont pas à proprement parler des échantillons mais peuvent être assimilés à ce type de données.

Les échantillons ne sont pas concernés par les données à caractère personnel (sauf [exception](#)). Les données des acteurs chez qui les observations sont effectuées constituent par contre des données à caractère personnel. A Dynafor, la gestion des coordonnées des acteurs se fait dans l'application [ASPAR](#) (voir section 2.3).

La **politique environnementale de Dynafor** stipule que les membres de l'unité s'engagent à limiter l'impact du terrain sur la biodiversité et la pollution en utilisant des méthodes non invasives quand elles sont disponibles et pertinentes, en retirant tout le matériel à la fin des manip et en utilisant des matériaux non polluants ou emballés.

7.2. Production/collecte des données

Les principales méthodes de collecte d'échantillons sont les suivantes :

- Insectes : bols colorés, fauche au filet, pots pièges, tentes malaises
- Plante : prélèvement de fleurs, carottes de bois, rondelle de bois, dendro-microhabitat
- Sol : tarière, fosse pédologique
- ADN et PCR : extraction à partir du prélèvement d'individus ou parties d'individus
- Carte de prédation pour l'étude de la prédation
- Pollinomètre pour l'étude de la pollinisation

7.3. Qualité des données

Les échantillons sont étiquetés en amont du terrain ou durant le terrain grâce à l'outil [CollecScience](#). Les échantillons ayant vocation à être utilisés pour des analyses génomiques sont également ou exclusivement étiquetés grâce à l'outil [Barcode](#) géré par GetPlage. Ces outils permettent de générer des étiquettes comprenant les informations clés (par ex. nom du projet, année, coordonnées GPS, nom du site, numéro du piège, numéro d'individu piégé/capturé, date de prélèvement/capture, numéro de session, nom opérateur ou référent de la collection). L'accès aux collections CollecScience est restreint, contacter infogeom-dynafor@inrae.fr pour y accéder.

La qualité des analyses génomiques est assurée via l'utilisation d'un cahier de laboratoire ELAB recensant toutes les actions réalisées en laboratoire. Les plaques PCRs sont également associées à un code (idéalement en utilisant une étiquette ou a minima en notant les codes sur la plaque au marqueur). La qualité des échantillons d'ADN est assurée par le stockage dans des congélateurs sécurisés (voir section 7.5). La qualité des identifications basés sur ces échantillons ADN est assurée par l'utilisation de bases de barcodes fiabilisées qui sont accessibles dans les entrepôts dédiés (par ex. [GenBank](#), [Bold](#), [Silva](#)).

7.4. Analyse des données

Les méthodes d'analyse des échantillons varient en fonction du type d'échantillon :

- Insectes : identification au laboratoire (sous binoculaire notamment), préparation des spécimens et envoi aux experts pour identification, préparation des spécimens et envoi aux partenaires pour identification via barcoding ou metabarcoding.
- Bois : analyse en laboratoire (banc dendrométrie etc...).
- Sol : préparation et envoi à un partenaire pour analyse.

- Plante : préparation des spécimens et envoi aux partenaires pour identification via approche ADN environnemental.
- Carte de prédation : comptage en laboratoire.
- Pollinomètre : comptage et/ou pesage en laboratoire.

7.5. Stockage et sauvegarde des données pendant le processus de recherche

Au retour du terrain, les échantillons doivent être stockés dans la salle technique E600 à INRAE, au laboratoire d'entomologie à l'ENSAT et au laboratoire d'entomologie à Purpan. Dans certains cas, ils peuvent être stockés au sein du laboratoire partenaire qui réalisera les analyses. Les pollinomètres sont stockés dans la serre de l'ENSAT avant le terrain et après le retour du terrain jusqu'à récolte des graines. Les échantillons nécessitant des conditions de stockage particulières (ex. analyses génomiques) doivent initialement être stockés dans les congélateurs de l'unité (non sécurisés).

A plus long terme, les échantillons stockés dans l'alcool sont conservés au local dédié dans les hangars de l'UE de Toulouse (conditions ambiantes non contrôlées). La collection d'abeilles est stockée dans des boîtes à l'ENSAT (conditions ambiantes non contrôlées), avec congélation des boîtes 2 fois par ans, pour minimum 48h de congélation afin de gérer les parasites éventuels pouvant porter atteinte à l'intégrité des échantillons (anthrènes).

Les échantillons nécessitant des conditions de stockage particulières (ex. approches génomiques) sont stockés temporairement (après définition des volumes et durées de stockage nécessaire) dans les congélateurs sécurisés au sein des laboratoires réalisant les analyses (par ex. Genphyse). Les données génomiques associées aux échantillons d'ADN sont stockées dans le serveur [GenoToul](#).

7.6. Partage et archivage des données

Les données génomiques associées aux échantillons d'ADN sont partagées dans les entrepôts dédiés (par ex. [GenBank](#), [Bold](#), [Silva](#)). Les données brutes issues du run de séquençage sont publiées dans [The Sequence Read Archive \(SRA\)](#).

Lors de la transmission d'échantillons à des partenaires, la traçabilité est assurée à l'aide des outils [CollecScience](#) et [Barcode](#). Une fois les analyses faites et les résultats publiés, les échantillons doivent être éliminés ou archivés dans un endroit défini lors du montage du projet dans les conditions adéquates et avec une durée d'archivage définie.